

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutaba Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashomova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	

VATANPARVARLIK HISSINI YOSHLARDA TAKOMILLASHTIRISH MASALASINING MAHALLIY PSIXOLOGLAR TOMONIDAN TALQINI

Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich

IIV Toshkent shaxar 1-son Akademik litseyi Huquqiy-ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası bosh o'qituvchisi yuridik fanlar nomzodi, dots.nt

Annotatsiya: Maqolada yetakchi o'zbek psixologlarining yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga oid ilgari surgan g'oyalari hamda bu g'oyalarni amaliy tahlil qilishga bo'lgan yondashuvlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shaxs, "men", o'zlik, vatanparvar, fidoiy, bilim, muzey, namuna, taqlid, ijodkorlik, idrok, xotira, qat'iyat, sinov, iroda.

Abstract: The article discusses the ideas proposed by leading Uzbek psychologists regarding the development of patriotic feelings among young people, as well as their approaches to the practical analysis of these ideas.

Key words: personality, "I", identity, patriotism, dedication, knowledge, museum, model, imitation, creativity, perception, memory, persistence, challenge, willpower.

Аннотация: В статье рассматриваются идеи ведущих узбекских психологов о формировании патриотических чувств у молодежи и их подходы к практическому анализу этих идей.

Ключевые слова: личность, "Я", идентичность, патриотизм, преданность, знание, музей, образец, подражание, креативность, восприятие, память, настойчивость, испытание, воля.

KIRISH

Shaxsda vatanparvarlik tuyg'usining shakllanishi uning shaxsiyligi va oliy insoniy hislarga ega ekanligidan dalolat beradi hamda o'zligini to'liq anglaganligini namoyon etadi. Shu sababli xalqimiz "Vatanni sevmoq imondadir" degan hikmatli iborani yoshlarga tez-tez eslatib turishadi.

Jamiki tirik jonzot dunyoga kelgan zahoti muqaddas zaminga nisbatan ma'naviy tortish kuchini his etib, uning sari intilib yashaydi. Masalan, qushlarning o'z inlariga qaytishi, baliqlarning tuxumdan chiqqan joyiga qaytishi haqida ko'p eshitganmiz. Bu holat ilhom yoki instinkt deb ataluvchi tabiiy qonuniyat bilan bog'liq bo'lishiga qaramay, inson uchun ham o'ziga xos va taassurotli jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

O'zligini anglagan har qanday shaxs "men" tushunchasi orqali atrof-muhitni idrok etadi va "mening uyim – mening Vatanim" degan qarashga ega bo'la boshlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston psixologiya fani rivojiga katta hissa qo'shgan va qo'shib kelayotgan M.G. Davlatshin, G'.B. Shoumarov, V.A. Tokareva, V.M. Karimova, B.R. Qodirov, M.M. Mamatov, Sh.R. Baratov, Z.T. Nishonova, F.A. Akramova, B.T. Umarov, D.U. Abdullayeva, S.X. Jalilova, L.S. Tursunov kabi olimlarni e'tirof etgan holda, zabardast olim E.G'. G'oziyevning fikrlariga alohida urg'u berib o'tishni lozim topdik. Ustoz tomonidan ilgari surilgan fikrlar shogirdlari tomonidan o'zlashtirilishi bilan bir qatorda, amalda ham qo'llanib kelinayotganiga alohida e'tibor qaratish zarur.

Professor E.G'. G'oziyev tomonidan "Xuddi ana shu ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot pallasining sinovlariga bardosh berib, tabiat ofatlarini yengib, unga ajdodlar xotirasi oldida qasamyod qilingan, ulug'langan muqaddas zamin Vatan deb ataladi. Nafaqat Vatanning bir qism tuprog'i, bir tomchi suvi, zarrin nuri, musaffo havosi, balki ajdodlarning tajribasi, ma'naviyati, madaniyati, donolar bisoti xalq, elat uchun butun qalb haroratini unga

bag'ishlaydi. O'zbekiston – o'zbeklarning va unda yashovchi boshqa xalqlarning ona diyori hisoblanib, aholining unga nisbatan iliq, samimiy his-tuyg'ulari vujudga kelishi tabiiydir", – deya ta'kidlangan¹.

Vatanparvarlik hissi insonning yuksak hislari tarkibiga kirib, har bir insonda milliy g'ururni takomillashuviga sabab bo'la oladi. Aynan ana shu g'urur o'z navbatida Vatanni asrash va uni nomini ulug'lash kabi tuyg'ularni yuzaga keltiradi. Ana shu tuyg'ular asosida shaxsning vatanparvarlik darajasi ortib boradi. Sport, ilm, san'at yoki mehnatning turli ko'rinishlarida o'z yurtini peshqadamlar safida ko'rishni baxt deb tushunadigan shaxs o'zini baxtli deb his etadi. Davlatimiz bayrog'ining jahon miqyosida baland ko'tarilishiga sababchi bo'lgan vatan-doshlarimiz borki, Mustaqil O'zbekiston Respublikasi xalqlarida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish va baholashga o'rgatish – bolalarda, o'quvchi yoshlarda va voyaga yetganlarda Vatanga muhabbat, sadoqat, g'urur kabi yuksak hislarning tarkib topishiga xizmat qiladi. Shu sababdan, yoshlarda vatanparvarlik hissini takomillashtirishda namuna usulining ahamiyati katta ekanligini alohida ta'kidlash lozim. Namuna usulida yoshlarga tariximizda Vatan himoyasida alohida e'tiborga sazovor bo'lgan qahramonlarning harbiy mahorati va jasoratini ko'rsatish orqali harbiy vatanparvarlik hislarini takomillashtirib borish mumkin. Ontogenez psixologiyasida vatanparvarlik hissini takomillashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri – yoshlarni tarixiy muzeylar va ochiq osmon ostidagi muzeylarga olib borishdir.

Quyida E.G'. G'oziyev tomonidan ishlab chiqilgan, respublikamiz yoshlarida vatanparvarlik hissining shakllanganlik darajasini aniqlovchi mezonlar tizimini e'tiboringizga havola qilamiz. Mazkur test-so'rovda his-tuyg'uning motivi (harakatga keltiruvchi turtki), irodaviy jabhasi (qat'iyat), bilishga oid tomoni (kognitivlik), xulq-atvorni boshqarish (regulyativlik) vazifalari qamrab olinagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu metodikani o'smir va o'spirin yoshdagi xalq ta'limi maktablarida, litsey, kollej hamda oliy ta'lim muassasalarida o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yo'riqnoma: Diqqat bilan quyida keltirilgan gaplarni o'qib chiqing va, asosan, har doim o'zingizni qanday his qilaysiz, sezasiz – shunga mos keladigan o'ng tomonda berilgan javoblar qatoridagi son tagiga chizib qo'ying.

Mazkur test-so'rov yoshlarning ruhiyatida vatanparvarlik his-tuyg'usining qanday darajada shakllanganligini aniqlashga yordam beradi.

Test-so'rov varaqasi, asosan, ikki qismga bo'linadi. Ularning birinchisi shaxsning hayajonlanish darajasini ko'rsatadi, ikkinchisi esa hissiy holatlarini aks ettiradi².

1-jadval: Savollarga tez va aniq javob qaytaring

№		Unday emas	Ba'zan	Ko'pincha	Hamisha
1	2	3	4	5	6
1	Vatan tushunchasining ibtidosi beshikdan boshlanadi.	1	2	3	4
2	Vatan daxlsizligi, uning mitti chegarasi, posboni qo'lbog', beshikpech ostidagi murg'ak go'dakdir.	1	2	3	4
3	Beshikning bezaklariga tikilish bolada g'urur hissini uyg'otadi	1	2	3	4
4	O'yinchoqqa nisbatan munosabat yuksak tuyg'uni vujudga keltiradi.	1	2	3	4
5	Dastlabki quvonch Vatan tuyg'usi bo'lsa, ajab emas.	1	2	3	4
6	Uyga, xonaga samimiy munosabat Vatan ramzi alomatidir.	1	2	3	4
7	Guzar yoki mahalla chiroyining madhi idrok qo'laminig kengayishidir.	1	2	3	4
8	Tuman va viloyatga nisbatan iliq munosabat vatanparvarlik tuyg'usining vujudga kelishidir.	1	2	3	4
9	Mahalliy go'zallikni e'tirof etish va uni maqtashga to'g'ri keladi.	1	2	3	4
10	Kichik muhitni maqtash Vatanga muhabbat hissini namoyon etishdir.	1	2	3	4
11	Diyorimiz hududlaridagi e'tiborli kishilar bilan va uning obidalaridan g'ururlanish Vatanni madh qilishdir.	1	2	3	4

1 E.G'.G'oziyev umumiy psixologiya. T. O'zFMJ nashriyoti 2010 y 251 b.

2 E.G'.G'oziyev umumiy psixologiya. T. O'zFMJ nashriyoti 2010 y 253 b.

12	Tarixiy sanalar qiymatini oqilona baholash-faxr tuyg'usini vujudga keltiradi.	1	2	3	4
13	Tarixiy shaxsning hayoti va faoliyati hozirgi zamon kishisining maqtoviga loyiqdir	1	2	3	4
14	Vatan boyligi (foydali qazilmalar) faxrlanish tuyg'usini uyg'otadi.	1	2	3	4
15	Qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotining sifati quvontiradi yoki tashvishlantiradi.	1	2	3	4
16	Vatan fani va texnikasi ahvoli faxr (istirob) tuyg'usini namoyon qiladi.	1	2	3	4
17	Sport, madaniyat va san'atga befarq qaraysizmi?	1	2	3	4
18	Vatan tabiatining go'zalligiga yoki buzilishiga loqaydmisiz?	1	2	3	4
19	Vatanimiz madhiyasi, bayrog'i va gerbining mazmuni yodimda turadi.	1	2	3	4
20	Vatan tarixini to'g'ri baholay olasizmi?	1	2	3	4
21	Turon yoki Xuroson bilan hamisha faxrlansizmi?	1	2	3	4
22	Qadimiy diyoriymiz fani, madaniyati va dini tarixi bilan qiziqasizmi?	1	2	3	4
23	Vatanimiz tarixida yuksalish va inqiroz sabablari haqida o'ylaganmisiz?	1	2	3	4
24	Ajdodlarimiz egallagan mavqesini baholay olasizmi?	1	2	3	4
25	Yaxlit tizimning parchalanishi sabablarini izohlay bilasizmi?	1	2	3	4
26	Fan va adabiyotning yutug'i bilan quvonasizmi?	1	2	3	4
27	Ajdodlarimiz udumi, an'analari Sizda iliq taassurot qoldiradimi?	1	2	3	4
28	XX asrda Vatanimiz tarixida sodir bo'lgan voqealarga loqaydmisiz?	1	2	3	4
29	Milliy mustaqillik ruhiyatingizga ta'sir qiladimi?	1	2	3	4
30	Qatag'on qilingan ziyolilar g'oyasini sharhlay olasizmi?	1	2	3	4
31	Urush va mehnat qahramonlari to'g'risida taassurotlaringiz.	1	2	3	4
32	O'tmish ijobiyimi? davrining gullaganligi nisbiyimi?	1	2	3	4
33	XX asrdagi xalqimiz jasorati Sizda qanday tuyg'u qo'zg'atadi?	1	2	3	4
34	Xalqlar do'stligi Vatan boyligi. Vatanning go'zallashuvi-milliy iftixordir. Vatanparvarlik barcha yutuqlarning garovidir.	1	2	3	4
35	Demokratiya uchun insonda ichki tug'yon bo'lishi shartmi?	1	2	3	4
36	Mustaqillik tuyg'usi- vatanparvarlik hosilasidir.	1	2	3	4
37	Til va madaniyat rivojiga munosabatingiz oqilonami?	1	2	3	4
38	Vijdon erkinligini qanday baholaysiz?				
39	Istiqlol-yuksak tuyg'uning manbaidir.				

Testning natijalari quyidagi kalit asosida xulosalanadi:

"Ushbu savollarning sanoq nomerlariga e'tibor bilan yig'indisini hisoblang:

3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 42.

So'ngra qolgan savol nomerlari javoblari yig'indisini hisoblang:

1, 2, 7, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 40, 41.

Har ikkala yig'indi orasidagi tafovutga 35 raqamini qo'shing. Tajribalarda ishtirok etgan shaxslar tomonidan to'plangan umumiy yig'indi, biz ishlab chiqqan jadvalga binoan, agar 75 ball qiymatiga teng bo'lsa, u holda ishtirokchilarda xavotirlanish, hayajonlanish kuchli, yuksak his-tuyg'u esa past ko'rsatkichga ega ekanligini bildiradi.

Sinaluvchilar yig'gan ballar miqdori 75 dan 115 gacha bo'lsa, u holda qatnashchilarning vatanparvarlik his-tuyg'ulari o'rtacha ko'rsatkichga ega ekanligini anglatadi. Agar ular tomonidan jamg'arilgan ballar yig'indisi 115 dan yuqori bo'lsa, natijalar tahliliga ko'ra, bunday toifadagi insonlarning vatanparvarlik his-tuyg'usi yuksak darajada shakllanganligini ko'rsatadi3.

Shunday qilib, vatanparvarlik his-tuyg'usi past darajada shakllangan yoshlar bilan alohida tarbiyaviy tadbirlarni tatbiq etish, individual yondashuvni amalga oshirish zarur bo'lib, ularga yordam berish uchun samarali psixologik ta'sir o'tkazuvchi, hissiyot dinamikasini maqsadga muvofiq yo'naltiruvchi, milliy qiyofa xususi-

yatlarini o'zlashtirishga undovchi kechalar, uchrashuvlar tashkil qilish, ishtirokchilarni faollashtiruvchi ijtimoiy-psixologik vaziyatlar yuzaga keltirish ta'lim va tarbiya samaradorligini oshiradi.

Yuqorida E.G'. G'oziyevning vatanparvarlik his-tuyg'usi testlarini to'liq keltirishdan maqsad – psixologlar tomonidan amalga oshirilayotgan tadqiqotlarda xorijiy psixologlar metodlariga urg'u beravermay, mahalliy psixologlarimizning metodlariga ham e'tiborni jalb etishdan iborat.

XULOSA

E'tibor bilan qaralsa, yetakchi ustoz psixologlarimiz tomonidan ishlab chiqilgan metodlarning xorijiy psixologlar metodlaridan ustun jihati shundaki, ularda etnik xususiyatlar hisobga olinganligi bilan bir qatorda, qadriyatlarimiz hamda ma'naviyatimizga alohida e'tibor qaratilgan, desak xatolik bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E. G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zFMJ nashriyoti, 2010.
2. G'oziyev E. G'. Ontogenez psixologiyasi. – Toshkent: Noshir, 2010.
3. G'oziyev E. G'. Psixologiya metodologiyasi. – Toshkent: Noshir, 2013.
4. Mamatov M. M. Etnopsixologiya. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2019.
5. Yodgorov Q. Yo. Vatanparvarlik – shaxsda ijtimoiy faollikni shakllantiruvchi omil sifatida. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
6. Xo'jayeva G. A. Yoshlarda milliy g'oya va vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning psixologik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
7. Abdurazzoqova D. T. O'quvchi yoshlarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy an'analarning o'rni. – Toshkent: Noshirlik, 2021.
8. Abdullayeva N. Sh. Shaxsda vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalashda ta'limning psixologiyaviy yo'nalishlari // Psixologiya va hayot: ilmiy-amaliy jurnal. – 2022. – №4. – B. 56–60.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.